

ROMANCE DEL VALIENTE SANTA CRUZ.

PRIMERA PARTE.

A la Antorcha mas brillante
de la Valenciana tierra,
Madre de Desamparados,
norte, asilo, puerto, estrella,
le pido me dé su amparo,
para que pueda mi lengua
referir á mi auditorio
la historia mas verdadera,
que ha sucedido en Pedralva,
que está cosa de seis leguas
de Valencia, á quien el Túria
sus flores y plantas riega:
en esta villa nació

de muy buena decendencia
José Martinez de Andres,
y se crió en dicha tierra
de Pedralva, hasta que Dios
por su infinita grandeza
dispuso que embarazada
de allí á poco se sintiera
su madre, y le fue preciso
entregarlo á una parienta,
que acabase de criarlo,
y vivia en otra tierra:
en este lugar pasó
el niño su edad primera,

hasta cuplir ocho años;
 y por llamarse esta tierra
 Santa Cruz del Marquesado,
 cuando á su patria dió vuelta,
 los vecinos Santa Cruz
 le apodaron de carrera.
 Sus padres, como es costumbre,
 le enviaron á la escuela:
 pasó en ella su niñez
 con inclinacion perfecta,
 y al cabo de algunos años
 lo sacaron, porque pueda
 ayudarles á sus padres
 al cultivo de la tierra.
 De este modo le criaron
 sin menoscabar su hacienda,
 hasta que Santa Cruz tuvo
 veinte años segun cuenta,
 y viendo su buena fama,
 y la aficion que en él reina,
 puso rendido los ojos
 en una honesta doncella,
 hija de la misma villa,
 hermosa como ella mesma.
 Se casaron, y vivieron
 como lo manda la Iglesia
 tres años; pero el demonio
 abrió en ellos tanta brecha,
 que por ella á Santa Cruz
 se le trastornó la rueda.
 Y fué, que en dicho lugar
 vivia un tal Miguel Vela,
 hombre muy acomodado,
 por cultivar mucha tierra:
 llamó á Santa Cruz un dia,
 y lo dejó en su tarea,
 dirigiéndose á su casa,
 donde á su muger encuentra
 con su labor trabajando,
 y con amantes ternezas
 su intento la declaró
 diciéndola que si llega
 á corresponder amante
 al amor que la profesa,
 se le ofrecia en un todo
 cuanto su persona pueda:
 ella respondió: Miguel,
 no es de hombres de buena esfera

el desear tal amor
 donde no hay correspondencia,
 y así pido que no pises
 los humbrales de mi puerta.
 Se fué, y al anochecer
 Santa Cruz á casa llega;
 la muger dijo: te encargo,
 que por ningun modo á Vela
 le trabajes: y él responde:
 tú tienes alguna queja:
 y ella respondió: si vas
 gran disgusto se me espera.
 Y al cabo de pocos dias
 á Santa Cruz buscó Vela,
 quien no quiso trabajarle,
 y al punto vengarse intenta
 con la accion mas inhumana
 que es posible otra se vea.
 Buscó un pastor que guardaba
 una manada de ovejas
 suyas, y le dijo: amigo,
 por mi una cosa quisiera
 que hicieras, que importa mucho,
 y el Pastor le dijo á Vela:
 ya puede mandar, señor,
 que mi voluntad es vuestra.
 Pues mira: irás al rebaño
 mañana cuando amanezca,
 y degüella cuatro reses;
 (esto ha de ser con cautela)
 y en el recinto del monte
 que Santa Cruz hace leña
 esconde con brevedad
 las tripas y las zaleas:
 esto ha de ser con sigilo;
 mira que nadie te vea.
 Previno cuatro testigos,
 con la intencion de si llega
 á llamarles la Justicia,
 unánimes estuvieran
 en decir como ellos vieron
 que Santa Cruz las degüella;
 y como escondió las tripas
 y pieles en la maleza.
 Le dió parte á la Justicia
 y á Santa Cruz preso llevan
 á la Cárcel de Pedralva,
 y asegurado lo dejan.

Tómanle declaración,
y él como inocente niega;
pero viéndose perdido
por la calumnia mas negra,
jura que se ha de vengar
de cuantos fueron su ofensa
como llegare á escapar,
y quebrantando una reja
de la cárcel se escapó,
y comenzó su carrera.
Estando un dia en su casa,
oyó que á la puerta mesma
un hijo de un tegedor
escuchaba la conversa;
presumiendo Santa Cruz
que lo enviaba el tal Vela,
abrió la puerta al instante,
y allí muerto se lo deja
con un fiero trabucazo.
Dios en el cielo le tenga,
Cometido este delito,
hubo de dejar la tierra;
se marchó á la Andalucia,
y al contrabando se entrega,
y se juntó con el Negro,
que era su amigo, y le cuenta
todo el caso referido,
y le dice que al tal Vela
entre los dos le darian
de balas una merienda;
y juntándose los dos,
á Pedralva dieron vuelta:
encontraron á un criado
de Alberique, que á la hacienda
caminaba con dos mulas,
se las quitan, y le dejan
dicho, que diga á su amo
que Santa Cruz se las lleva:
tambien le quitaron otra
á un criado del tal Vela,
por quien supieron que estaba
en una heredad, y en ella
estaban cabando viñas
los jornaleros, y llegan.
Santa Cruz le dijo al Negro,
marcha por esa vereda,
y á aquel que yo seña te haga
derribale la cabeza.

Las gentes los divisaron,
y al punto dijeron: Vela,
Santa Cruz viene con otro.
Nada importa, dijo Vela,
y al punto escapó á correr
al tronco de una olivera,
donde tenia las armas;
y sin que llegar pudiera,
el Negro de un trabucazo
le hizo medir la tierra,
y lo acabó de matar.
Santa Cruz, y con presteza
marcharon á Chestalgar,
y en una espléndida cena
aquella noche estuvieron,
y siguiendo su carrera,
al cabo de pocos dias,
que no sé cierto la cuenta,
le dió la muerte al pastor
que falso testigo era.
Sabido esto en la Sala,
comisiones con presteza
enviaron, pero él
lo supo, y con diligencia
para el puente de Bugarra
tomó el camino, y encuentra
unos miñones, que estaban
en el hueco de una peña;
luego su trabuco monta,
echó un tiro, y con la fuerza
del culatazo arrojó
á Santa Cruz en la tierra;
tambien se le fué el sombrero,
y escapó con ligereza,
travesando aquellos montes,
á la Mojonera llega,
y luego el amo le ha dicho
como cruzaban las tierras
unos cazadores, y él
salió á buscarles y apenas
les encontró, y el huron
les pidió, luego le entregan,
que al instante conocieron
quién este sugeto era:
á otro dia despacharon
unas comisiones fieras
de miñones y soldados,
y él á Pedralva dió vuelta,

y á la muger dijo: vamos,
 esposa, que en esta tierra
 ya no estamos muy seguros,
 y se salen con presteza.
 Marchan á la Andalucia,
 y en Cúllar de Baza se entran,
 donde estuvieron dos años
 ganando mucha moneda;
 luego le puso un figon
 á la muger, y la deja,
 y con tres amigos marchan
 á Gibraltar de carrera:
 estos eran andaluces,
 y á la salida se encuentran
 una partida muy grande
 de soldados, y le cercan,
 y él disparando el trabuco,
 mató á dos, y con presteza
 le fué preciso escapar
 sin las cargas, porque eran
 gran número de soldados,
 y él no paró hasta dar cuenta
 á su muger, á quien dijo
 cuanto referido queda;
 y por no estar en recelo
 se marcharon á otra tierra,
 y en el camino les piden
 el pasaporte, y apenas
 oyó esto la muger,
 respondió con ligereza:
 yo lo traigo; pero él
 dió un brinco con tal violencia
 que se los dejó burlados,
 y no paró hasta su tierra.
 Despues vino la muger,
 y en este tiempo se encuentra
 con el Mudo, que era amigo,
 y este una comision cierta
 llevaba para prenderle;
 y con muy grande cautela
 una hermana le contó
 á Santa Cruz como era
 el Mudo comisionado,
 y que recibió cincuenta
 duros de la comision.
 Dijo Santa Cruz: quisiera
 hallarle solo; y se parte,
 y al otro dia se encuentran,

y empiezan á conversar.
 Dijo Santa Cruz: quisiera
 que nuestras armas, amigo,
 estuvieran bien ligeras;
 y tomando las del Mudo,
 las disparó con presteza,
 y luego tomó las súyas,
 y con grande ligereza
 preparó bien su trabuco,
 y le dijo al Mudo: ea,
 en este sitio que estamos
 hemos de medir la tierra
 tú ó yo, ó saca pronto
 esa comision que llevas
 contra mi; y él dijo Pepe,
 por tu vida no lo creas.
 Santa Cruz dijo: la sacas,
 ó te saco de esta tierra:
 en fin, sacó los papeles,
 y á Santa Cruz los entrega;
 tambien le entregó el dinero,
 y desarmado lo deja,
 y con un pistoletazo
 le hirió un muslo de manera
 que no lo matò, porque
 en el lugar lo dijera.
 Y ahora, amados oyentes,
 aqui dió fin la primera
 parte; y en la otra segunda
 iré siguiendo la idea.

SEGUNDA PARTE.

Ya saben como quedé,
 noble auditorio, empeñado
 que en esta segunda parte
 continuaria los casos
 del valiente Santa Cruz.
 Los montes atravesando,
 se marchó á la Andalucia
 con voz de comisionado
 con los papeles del Mudo:
 encontró con un soldado
 que á Malaga caminaba
 montando sobre un caballo,
 y juntándose los dos,
 le pareció que el paisano
 seria algun desertor,

y á una pistola echó mano: viendo la accion Santa Cruz, luego se amparó de un arbol, y disparando el trabuco en tierra lo ha derribado; en la espesura lo meté con una sogá arrastrando, al punto lo despojó, y se le llevó el caballo; los arreos se dejó porque eran muy divisados. Montó en el bruto furioso llegó á Malaga, y entrando en la casa de un jalmero, le preguntó para cuando me hará usted un aparejo para un potro de tres años mire usted que sea bueno, redondo y bien aseado. Dijo el jalmero: señor, para la noche le aguardo, que ya estará usted servido, y con esto se ha marchado á pasear la ciudad; pero el jalmero villano le pareció que seria sospechoso el parroquiano: se fué á casa de un alcalde, diciéndole que ha llegado á su casa un caballero, y un aparejo ha ajustado, y que era el tal sospechoso por andar muy bien armado, y que lo mejor seria prenderlo ó aprisionarlo. Dijo el alcalde: ¿á que hora se quedó determinado? Respondió: al anochecer. Por la tarde se emboscaron el alcalde con su ronda por todo aquel vecindado, llegó la emplazada hora, y así que lo divisaron se le arrojaron encima, y á la cárcel lo llevaron. Aquí dijo Santa Cruz, sirva mi industria de amparo, y lo primero que hizo

fué llamar á un escribano, que le hiciese un testimonio, pues queria despacharlo á Madrid, dándole queja al Rey de aqueste atentado que habian hecho con él pues era un comisionado de ese famoso bandido que Santa Cruz es llamado, y es del reino de Valencia. Al instante el escribano fué al gobernador diciendo: el preso que encarcelado está á la orden de usia, dice que es comisionado de ese famoso bandido que es del reino valenciano, y se llama Santa Cruz. Al instante se marcharon á la cárcel por el preso; los papeles ha entregado, le dieron la libertad y satisfechos quedaron. Se fué en casa del jalmero y á la muger preguntando si está en casa su marido, ella respondió: si algo quiere usted, en la alameda le encontrará paseando. Al instante se marchó, y en la alameda lo ha hallado; saludóle cortesmente y hacia un sitio retirado le sacó, diciendo: amigo, el correspondiente pago vengo á dar del beneficio que vuesamerced ha usado; y sacando una pistola, le disparó, y lo ha dejado sin poder decir Jesus. Luego de allí se ha ausentado: vino al reino de Valencia, cuando andaba amedrentado un tal Montes, que escapó de la torre de Serranos, y aqueste por sus delitos estaba ya pregonado: este á un sugeto de Chelva

siempre le estaba insultando,
sacándole cantidades,
con la muerte amenazando.
Buscó, pues, á Santa Cruz
y le contó todo el caso,
y le dijo: si te atreves
á tal sugeto matarlo,
te daré seis onzas de oro,
y Santa Cruz aceptando
el partido, dijo así,
pero sin premio ni pago.
Corrió, pues, esta noticia,
que á Montes participaron,
y un dia por su desgracia
estos sugetos se hallaron
en término de la Yesa
en una casa de campo;
y Montes á Santa Cruz
le disparó un trabucazo
antes que el otro lo viese,
y el tiro le hizo alto
y Santa Cruz montó el suyo,
y en un muslo le pegaron
las balas, y se escapó,
y fueron siguiendo el rastro,
y lo hallaron casi muerto;
á la Yesa lo llevaron,
y á los dos dias murió,
Dios le dé eterno descanso.
Santa Cruz cobró el dinero,
y no se habló mas del caso.
A Pedralva se volvió,
y vió que un niño pelando
hoja estaba cierto dia,
llegóse á él preguntando
que dónde estaba su padre,
y le respondió el muchacho,
que su padre estaba fuera,
y no vendria de rato:
dijole, no te menees,
y haz de tu padre el mandato:
en un trigo se escondió,
y el hombre vino cantando;
salió entonces Santa Cruz
con el trabuco montado,
y le dijo: esta es la hora
que tu vida sin ha dado.
Allí se lo dejó muerto

con un fiero trabucazo,
y con grande diligencia
se marchó paso entre paso
á unos que trabajaban,
y les dijo que á fulano
lo encomendasen á Dios,
que en aquel punto ha espirado,
y lo ha muerto, porque fué
contra él testigo falso.
Caminando á Chestalgar,
encontró á uno, que al amo
iba á llevarle la paga
de la masía, que un año
la debia toda entera,
y el dinero le ha quitado;
eran ciento y doce pesos,
y una esquila le ha entregado
para su amo, y con ella
se partió desconsolado.
Le entregò al amo la esquila,
la cual decia en sus rasgos;
señor mio, el portador
de esta esquila me ha entregado
el dinero que en el dia
usted estaba esperando,
y le hará usted un recibo
de satisfecho y pagado;
y en el mismo sitio espero
que usted me envíe otros tantos
para mañana á estas horas,
sin que me haga falta un cuarto;
quien mas desea servirle,
su atento y su fiel criado
José Martinez de Andrez
por Santa Cruz apodado.
Leyó pues el contenido,
y el tal sugeto enterado,
sin dar lugar á que venga,
el dinero le ha enviado.
A Portugal se partió,
entró á servir de criado
en casa de un mercader,
y saliendo con su amo
á cobrar cierto dinero
á un pueblo de allí cercano,
por robarle le mató,
y se le llevó el caballo.
Y en la otra tercera parte

quedará finalizado.

TERCERA PARTE:

Ya dije, noble auditorio, en el segundo tratado, que el valiente Santa Cruz de Portugal de contado marchó al reino de Navarra, y volviendo al contrabando, andaba con dos amigos; y chocó con los soldados, que fué preciso rendirse, y á la cárcel lo llevaron; Santa Cruz se mudó el nombre, y al instante se ha llamado Anton de Vicente Roja, y luego le sentenciaron al presidio de Alhucemas, y con otro fué llevado. Allá encontró con el muerto, que servia desterrado; este era de Pedralva, y luego le ha suplicado que no descubra su nombre, y que le sirva de amparo, y lo hizo fusilero, que van el campo guardando y haciendo la descubierta día y noche vigilando. Y temiendo de que el muerto le descubra, se ha pasado á los moros; pero luego á un pueblo se lo llevaron, y al cabo de pocos días un moro le ha preguntado en que oficio se empleaba en su tierra. Cirujano luego al punto respondió; dijo el moro: con cuidado, que se halla un pariente enfermo de locura; y si tus manos le dan remedio, prometo que te será bien pagado; dijo Santa Cruz que sí, y al mismo tiempo acordando de una cura que su padre hizo con un mulo malo

que tenia de lo mismo, y trajeron de contado el moro loco, y tomó un hierro en sus propias manos encendido, y cuatro cruces le formó y se quedó sano, aunque pasó gran martirio con la cura del cristiano. Corrió pues esta noticia por los lugares cercanos; y un dia en otro lugar á otro enfermo fue llevado, y le hizo una sangria del brazo izquierdo, y pulsado con la lanceta, cortó el nervio, y se quedó manco, y hubo de salir huyendo así que se supo el caso, y un dia en otro lugar á otro enfermo fué llevado, que estaba del todo ciego; se ofreció luego curarlo, y le puso prontamente en el pescuezo un emplastro que le hizo saltar los ojos al punto; pero mirando los parientes tal efecto, á la cárcel lo llevaron. Santa Cruz rompió una reja, y al instante se ha escapado; nueve dias por los montes continuamente ayunando, solo comia las yervas que se crian por los campos, hasta que á un rio llegó, y tortugas iba asando; allí comió cuanto pudo, y fué en busca de un hermano, y supo que ya era muerto, y en un lugar ha encontrado cuatro compañeros suyos, y uno que Pina es llamado se vino con él á España, y los otros se quedaron en una lancha vivieron; luego que desembarcaron dentro de muy pocos dias en Villamarchante entraron,

y al cabo de cuatro dias
 marcharon con dos caballos
 que quitaron de este pueblo,
 y en Caudiel los dos entraron;
 se dividen, y él marchó,
 y á un labrador le ha mandado
 que le acompañe, y le dió
 tres duros, y le ha entregado
 el caballo que quitó,
 que se lo volviese al amo.
 Se marchó con la muger,
 y por los montes rodando
 le dió el parto, y parió un hijo,
 y á Requena lo llevaron
 á recibir el bautismo;
 pero luego aprisionando
 á su muger, en la torre
 de Serranos la dejaron.
 Santa Cruz tomó el camino,
 y á la Francia se ha pasado:
 hizo allí muchos arrojos,
 tres veces fué aprisionado,
 pero siempre se escapó;
 mas en fin, ya sosegado
 servia de cocinero
 de una casa, y con el amo
 una noche se enfadó,
 y á todos ha degollado.
 Marchó á la ciudad de Brest,
 embarcóse, y escapando
 por Lisboa á Portugal,
 llegó á España, y ha parado
 en la insigne Talavera;
 pero luego transitando
 de Navarra el regimiento,
 le ha conocido un soldado
 que fué tendero en su pueblo
 dicho Miguel Melenciano,
 y le dijo á un compañero:
 en este sitio he encontrado
 al famoso Santa Cruz;
 dijo el otro de contado:
 ¿pues que tú bien le conoces?
 Le conozco, porque he estado
 en Pedralva de tendero:
 asi respondió el taimado.
 Luego que vino la tropa,

muy prontamente ha encargado
 á Valencia que le envíen
 la comision y el despacho;
 le enviaron prontamente,
 y el coronel ha llamado
 al comisionado, y dijo:
 ya puedes pedir soldados,
 y asegura esa prision;
 y él respondió: aun sobramos
 con dos que vengan conmigo
 y el descubridor. Y cuando
 llegaron á Talavera
 siete dias emboscados
 estuvieron; pero el ocho
 á ver la Virgen del Prado
 fué Santa Cruz á su ermita,
 y cuando volvió espieron
 que á una puerta se paró
 que dentro estaban bailando;
 pero el de la comision
 por detrás lo ha asegurado:
 de un empellon lo arrojó
 en el suelo, y maniatado
 diciendo que es desertor,
 á la cárcel lo llevaron:
 enviaron á Valencia
 por miñones y soldados,
 y un escribano con ellos,
 alguaciles, y un paisano.
 Marcharon á Talavera,
 y del reo se entregaron.
 Lo llevaron á Valencia,
 y la sala ha sentenciado,
 vista y revista la causa,
 que lo saquen arrastrando
 y que muera en una horca,
 y su cabeza y los cuartos
 sean puestos en Pedralva
 y otros sitios comarcanos.
 Le leyeron la sentencia
 el dia dos, pero el cuatro
 de julio de este año,
 dió fin, en la plaza del Mercado.
 Aquí dió fin Santa Cruz,
 pero el Poéta postrado
 suplica que le perdonen
 los yerros de aquestos rasgos.